

[C:E:I] CADERNOS DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

publicação quadrimestral nº79 Setembro/Dezembro 2006

Edição da **APPI** Associação de Profissionais de Educação de Infância

Preço 5.10€ (iva incluído)

publicação quadrimestral
n° 79

Tiragem: 3300 exemplares

Editora e Proprietária: Associação de Profissionais de Educação de Infância Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0. 1070-023 LISBOA

Tel. 21 382 76 19/20 Fax. 21 382 76 21

E-mail. apei@mail.telepac.pt

Directora: Alexandra Marques (Presidente da APEI)

Coordenadora: Elvira Cristina Silva.

Equipa Redactorial: Edite Sanches, Filipa Barros, Glicéria Gil, Isabel Gerardo, Henrique Santos, Paulo Lopes, Rita Banza e Sandra Pacheco.

Colaboradores Permanentes: Mafalda Milhões, Maria Isabel M. Soares, Mário Cordeiro, Rosário Leote e Sofia Esteves. **Revisão:** Rui Teixeira.

Design Gráfico: Metropolis . www.metropolis.pt

Impressão: Selegrafe, Lda. **Preço por número:** 5,10€

Assinaturas: 1 ano: 15€ (iva incluído), estrangeiro (1 ano) 20€

N° de Registo: Direcção-Geral da Comunicação Social 112028

Depósito legal: 12929/86.

Os artigos assinados não exprimem necessariamente o ponto de vista da Redacção.

- 1** Capa . *Carlota Beato*
- 3** Editorial . *Alexandra Marques*
- 4** À conversa com...
Dra. Ana Jorge
Responsável pelo projecto Ondinha
- 9** Formação e Contributos
Linhas orientadoras 2007
- 12** Práticas . *Maria P. Figueiredo, Nelson A. F. Gonçalves*
Quando o rato já não foge: um projecto de integração da Internet nas práticas formativas de uma licenciatura em Educação de Infância
- 16** Ecos
Projecto E-Crèches
Conferência ECCERA 2006
- 17** Artigo . *Prof. Doutor Luis Varandas*
Gastrenterites por rotavírus
– Um problema com solução
- 19** À Descoberta... . *Rosário Leote*
Solúvel ou insolúvel
- 21** Convergências . *Sofia Esteves*
Elogio
- 22** Investigação . *Ana Vieira, Marta Machado e Sónia Vieira*
A Organização do currículo face à diversidade cultural:
Um estudo de dois casos no jardim-de-infância
- 25** Fontes . *Maria Isabel Mendonça Soares*
A cor, sem paladar
- 26** Diga de sua justiça, com justiça
- 28** Da Direcção
- 29** Pensar no Assunto . *Mário Cordeiro*
Únicos e Insubstituíveis
- 33** Ler com os 5 sentidos . *Mafalda Milhões*
Ler o dia-a-dia
- 34** Bocadinhos de Informação
O que é o CLIP?
- 35** Prelo
Enciclopédia da Música com Bicho
Conto de Francisco Niebro, ilustrado por Sara Cangeiro

: PRÁTICAS

Quando o rato já não foge: um projecto de integração da Internet nas práticas formativas de uma licenciatura em Educação de Infância

Maria P. Figueiredo *mfigueiredo@esev.ipv.pt*; **Nelson A. F. Gonçalves** *nelson@esev.ipv.pt* - Esc. Sup. Educ. Viseu – Pólo Lamego

Introdução

Quarta-feira de manhã, instalações do Pólo de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu. Pelo corredor principal segue o grupo de crianças de um dos jardins-de-infância cooperantes da licenciatura em Educação de Infância acompanhado pela educadora e pelas formandas. O entusiasmo é contagiante: é esta a “escola das estagiárias” e é aqui que vamos ter um computador para cada um! Chegados ao Centro de Informática, ninguém hesita em sentar-se em frente ao “seu” computador nem em começar a mexer no rato. Em pouco tempo, já conseguem explorar autonomamente a página do NetInfância: experimentam alguns jogos, analisam atentamente os recursos sobre os tópicos que vêm pesquisar, divertem-se a espreitar o que os colegas estão a fazer. Ouvem-se os termos clicar e arrastar, abrir e fechar janelas, seguidos de acções e não de perguntas como “o que é isso?” Chegada a hora de ir embora, ninguém tem pressa em sair e toda a gente procura assegurar-se de que “voltamos cá”. No ano lectivo de 2004/05, este cenário repetiu-se semanalmente. As visitas das crianças dos jardins-de-infância tornaram-se parte da nossa rotina e o Projecto NetInfância parte da nossa identidade. Neste artigo, pretendemos relatar alguns aspectos do desenvolvimento desta iniciativa e deixar o convite para que nos venham conhecer na Internet.

“Se a Internet não vai aos jardins-de-infância, os jardins-de-infância vão à Internet!”

Ou o NetInfância como projecto de colaboração com as escolas cooperantes

A ideia inicial do projecto surgiu de forma muito simples: na preparação do ano lectivo de 2004/05, as disciplinas da área de Tecnologia Educativa e de Prática Pedagógica decidiram unir esforços no sentido de investir na formação dos alunos da licenciatura em Educação de Infância no que respeita à utilização do computador e da Internet na Educação Pré-Escolar. As disciplinas de Tecnologia Educativa estavam vocacionadas e implementavam dispositivos de formação para esse efeito, mas verificava-se que a impossibilidade de

recorrer ao computador e, principalmente à Internet, nos espaços formativos de prática pedagógica impedia que os alunos mobilizassem essas competências para o contexto de prática. Por outro lado, a Prática Pedagógica registava a lacuna na formação, quer dos alunos da formação inicial quer das crianças das escolas cooperantes. Com a colaboração da coordenação do Pólo de Lamego da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) foi possível encontrar uma solução: abrir as portas do Centro de Informática do Pólo aos jardins-de-infância, com preferência para os cooperantes, permitindo aos grupos de Prática Pedagógica desenvolver actividades com recurso à Internet no âmbito do seu estágio. Tendo surgido a vontade de incrementar e melhorar os processos envolvidos na exploração e utilização do computador e da Internet pelas crianças com que trabalhamos ao longo do ano nas disciplinas de Prática Pedagógica, aliada ao objectivo de efectivamente constituir um recurso para as escolas cooperantes, um conjunto de linhas orientadoras foi sendo delineado e assumido como objectivo do projecto: a) promover a fluência tecnológica das crianças a frequentar a educação pré-escolar; b) incentivar a utilização pedagógica da Internet em contexto pré-escolar; c) fomentar a utilização crítica da tecnologia educativa por parte dos futuros educadores de infância; d) contribuir para relações de colaboração e parceria formativa com as escolas cooperantes; e e) implementar e avaliar dispositivos de formação colaborativa.

“Eles têm de preparar as visitas, senão perdem-se!”

Ou o NetInfância como um projecto de produção de conhecimento e de recursos

Essa dinâmica de disponibilização dos recursos da ESEV às escolas cooperantes foi concebida como estratégia de promoção da participação progressiva dos alunos na *comunidade de prática* (Lave & Wenger, 1991) dos professores do século XXI e na construção de conhecimento emergente de experiências, situações e contextos específicos (Bednar, Cunningham, Duffy & Perry, 1992; Brown, Collins & Duguid, 1989; Lave & Wenger, 1991),

objectivos assumidos tanto pela componente de Prática Pedagógica como pela da Tecnologia Educativa. Assim, interessava não só implicar os alunos na utilização da Internet em contexto como também na concepção, construção e avaliação de documentos e formas de exploração com fins educativos.

Esta opção relativa ao tipo de papel a desempenhar pelos formandos – não só consumidores mas também produtores – e a preocupação expressa por educadores de infância e encarregados de educação relativamente aos “perigos da Internet” nas entrevistas informais realizadas no decorrer da preparação do projecto, conduziram-nos a apostar na concepção de dois tipos de recursos: listas temáticas de favoritos, (*topic hotlists*, no original) (LTF) e livros de recorte multimédia (*multimedia scrapbooks*, no original) (LRM). Paralelamente, foi incluída uma dimensão lúdica no NetInfância através da recolha e selecção de alguns de jogos disponíveis através da World Wide Web (WWW) em que o conteúdo estivesse de alguma forma relacionado com os tópicos ou temas abordados no JI e seleccionados pelos alunos para as LRM e LTF.

As LTF podem ser descritas como uma listagem organizada de endereços de recursos de índole diversa relativos a um tema ou tópico e existentes na WWW, devidamente analisados e seleccionados de acordo com a sua qualidade e relevância, disponibilizada através de uma página web. As LTF são um formato particularmente útil para utilizadores pouco experientes e para apoiar uma pesquisa e exploração mais abertas. A sua flexibilidade permite que sejam enquadradas no âmbito de actividades de tipo diversificado, adaptando-se à consecução de diferentes objectivos (March, 1997, 1999, 2000).

Quanto aos livros de recorte multimédia, são um conceito muito próximo do da LTF, consistindo numa página com hiperligações para conteúdos em formato diversificado (isto é, sons, vídeos, fotografias, etc.) relativos a um determinado tema ou tópico (March, 1997, 1999, 2000).

No NetInfância, optámos por não atribuir qualquer tarefa predefinida aos LRM e às LTF, permitindo que os recursos sirvam diferentes propósitos e finalidades, de acordo com o trabalho desenvolvido pelas crianças e respectivo(s) educador(es). Não obstante, os LRM foram concebidos e desenvolvidos com a clara intenção de apoiar a utilização directa pela crianças, o mais autonomamente possível, e orientámos as LTF para os educadores, pretendendo de algum modo criar uma base de dados com endereços para recursos existentes na WWW, organizados por temas e tópicos, para apoiar o trabalho nos JI com as crianças. Deste modo, o NetInfância perfilava-se como um espaço formativo em que seriam criados e disponibilizados recursos para apoiar a utilização da Internet na Educação de Infância, explorados por grupos de crianças de jardins-de-infância cooperantes no âmbito das disciplinas de Prática Pedagógica.

“Grupo do 4.º ano procura grupo do 3.º ano para adoptar”

Ou o NetInfância como um projecto de formação colaborativa

Procurando contribuir para processos de formação colaborativa (Dillenbourg, 1999) entre os diferentes anos da licenciatura, e por forma a aproveitar o potencial formativo do projecto, distribuíram-se tarefas por diferentes espaços curriculares situados em diferentes anos do plano de estudos, frequentados por alunos com diferentes conhecimentos e experiência em termos de educação pré-escolar. As disciplinas da área de Tecnologias da Informação e Comunicação (1.º e 3.º anos) surgiram como espaços formativos privilegiados para a implementação da vertente de produção de materiais. Por forma a disponibilizar os documentos produzidos pelos alunos, foi criada uma página de Internet dedicada ao NetInfância e constituída exclusivamente por materiais criados no seu âmbito (<http://www.intervir.net/netinfancia>).

Para a exploração dos recursos, optou-se pela disciplina *Prática Pedagógica III* (4.º ano), quer por ser nessa disciplina que os alunos assumem maior responsabilidade pelas actividades lectivas, tendo correlativamente maior autonomia nas decisões curriculares, quer por corresponder ao maior tempo de imersão na prática. Aos alunos do 4.º ano competia, assim, definir os conteúdos e as formas de exploração da página do projecto, bem como avaliar a pertinência e mais-valia das práticas desenvolvidas para as aprendizagens das crianças. Se a cada grupo de alunos competia uma parcela do desenvolvimento do projecto, centrada numa determinada disciplina, o processo de construção e implementação dos recursos dificilmente se poderia circunscrever a um só espaço curricular, pelo que se iniciaram práticas de colaboração entre as diferentes disciplinas implicadas. A análise do esquema de funcionamento do projecto permite apreender os processos de colaboração compreendidos (cf. Imagem 1):

Quando o rato já não foge: um projecto de integração da Internet nas práticas formativas de uma licenciatura em Educação de Infância

- o 4.º ano, a frequentar a disciplina de Prática Pedagógica 3 e Educação e Multimédia, apresenta os tópicos e conteúdos que antecipam vir a explorar no seu trabalho pedagógico num fórum de discussão criado para o efeito;
- os alunos do 3.º ano, a frequentar a disciplina de Tecnologia Educativa, assumem a responsabilidade, através do fórum, de conceber materiais para os tópicos e discutem as formas como irão ser desenvolvidos;
- os materiais desenvolvidos são disponibilizados na página do NetInfância;
- os alunos do 1.º ano, a frequentar a disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunica-

Estes procedimentos permitiram, ainda, uma regulação constante do funcionamento do projecto e a reformulação dos materiais face aos problemas e potencialidades detectados. O afastamento de uma perspectiva da Internet como montra de conteúdos fica assim estabelecido, realçando-se o carácter ensaístico e experimental, bem como a interdependência da página do NetInfância com o processo de construção de conhecimento dos alunos sobre diferentes aspectos e conceitos: usabilidade e consistência do design, adequação e pertinência de determinados formatos ou conteúdos, entre outros.

e de Marsh (2004) de que a utilização das TIC é uma componente do conceito de literacia, podendo-se designar as práticas de literacia mediadas pelas TIC como tecnoliteracia. Não obstante a centralidade do conceito de literacia emergente na educação pré-escolar (Crawford, 1995), concordamos com Marsh (2004) quando conclui que, embora tratando-se do início de um percurso que se complexificará no futuro, as práticas que crianças em idade pré-escolar desenvolvem com as TIC merecem ser encaradas como actos completos em si mesmos, não apenas como traços emergentes de competências ou precursores destas. Daí termos optado pelo conceito de fluência tecnológica (Papert, 1997) para designar o propósito das práticas de ensino referentes à utilização das TIC. Este conceito valoriza a capacidade de resolver problemas que se colocam em contextos de utilização e a capacidade de construir algo significativo, ou seja, a mobilização da linguagem e das ferramentas aprendidas para a expressão de ideias ou o desenvolvimento de projectos (Papert & Resnick, 1995, cit. por Resnick, 2001). A autonomia e a aplicabilidade generalizada das competências são promovidas pela forma como são desenvolvidas: através da utilização exploratória em situações significativas e para necessidades reais. Aprende-se usando e usa-se no processo de aprender, não se perspectivando um nível mínimo de proficiência requerido para a mobilização das competências (Papert, 1997).

Com base neste primeiro consenso, foram consideradas duas análises de princípios de boas práticas em termos de utilização das tecnologias na educação pré-escolar (Ramos, Folque & Pacheco, 2001; Gimbert & Cristol, 2004), sintetizando-se um conjunto de linhas orientadoras (Figueiredo & Gonçalves, 2005) que foram discutidas e negociadas com os alunos-produtores de recursos, tendo-se verificado que, para além de orientarem a concepção de dispositivos para as crianças, serviram de linha condutora para os próprios processos de formação desenvolvidos com os futuros professores.

**“Vamos embora porquê? Já é de noite?”
Ou as visitas das crianças ao centro de informática**

Imagem 1 Colaboração como sustentação do funcionamento do NetInfância

ção, pesquisam e analisam jogos disponíveis online em termos de relevância pedagógica e de relação com os conteúdos indicados, revelando-se o apoio do 4.º ano essencial;

- a utilização e avaliação da página é garantida pelas visitas dos grupos de estágio ao Centro de Informática do Pólo de Lamego da ESEV, em calendário definido;
- depois de cada visita, é feita uma apreciação geral do decorrer das actividades partilhada com toda a comunidade educativa, num tópico do fórum de discussão dedicado à análise do decorrer do projecto;

“Agora que o rato não foge, vamos embora?!” Ou o conceito de fluência tecnológica

Para o desenvolvimento do projecto tornou-se necessário negociar e sistematizar um conjunto de princípios que orientassem a utilização das TIC na educação pré-escolar. Essa análise iniciou-se com a discussão dos propósitos que devem conduzir a introdução da tecnologia neste nível de ensino. A opção das Orientações Curriculares de Educação de Infância de incluírem as TIC no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita é concordante com a perspectiva de Siraj-Blatchford (2001)

Toda esta estrutura ganhava vida de cada vez que os alunos se deslocavam ao Pólo com os grupos de crianças para explorarem a página do NetInfância. Alguns grupos chegaram a realizar três visitas no espaço de três meses e meio, outros apenas puderam experimentar uma vez a possibilidade de terem um computador só para si, aspecto por demais realçado nas avaliações das crianças sobre a visita, ligado à Internet. As actividades desenvolvidas durante a exploração da página variaram consoante os objectivos com que as visitas eram promovidas e o nível de fluência tecnológica das crianças. Assim, enquanto alguns grupos se centraram na exploração de LRM dedicados aos conteúdos que se encontravam a trabalhar – informação sobre os componentes de um castelo, os seus habitantes e a história do castelo de Lamego, por exemplo, outros preferiram explorar jogos e actividades de pintar. Nos casos em que a exploração se centrou em informação necessária para os projectos que decorriam no jardim-de-infância, foram encontrados formatos diferentes de registar as descobertas feitas: a impressão foi uma opção popular, até para o resultado final das actividades de colorir, mas destacamos um grupo que conseguiu gravar em CD as imagens que lhes interessavam. Transcrevemos o relato da aluna: “Impressionante foi ver uma das crianças (que frequenta este ano o Jardim pela primeira vez, e já vai para o 1.º CEB), depois de eu lhe explicar UMA única vez como se gravava as fotografias para um CD, tê-lo feito completamente sozinha para as restantes!”. Em comum, os relatos das visitas salientam quatro características: a) a facilidade com que as crianças aprenderam a “linguagem dos computadores”, a explorar a página, implicando o manuseamento do rato, a compreensão e utilização de hiperligações, abrir/fechar janelas, mecanismo de retrocesso (botão de retroceder), clique e duplo clique; b) a valorização por parte das crianças da possibilidade de ter um computador só para si, quer no decorrer da visita quer na sua preparação e recuperação; c) a dificuldade sentida pelos alunos em apoiar o grupo de crianças disperso pelo centro de informática, principalmente nos primeiros minutos da sessão; d) o elevado envolvimento

das crianças nas actividades, patente quer no seu comportamento de exploração quer na expressão de surpresa, quando terminava a visita, relativamente ao tempo decorrido. No decorrer do 2.º semestre do ano lectivo de 2004/05, estiveram envolvidas cerca de 120 alunos da licenciatura em Educação de Infância, 19 instituições cooperantes e mais de 300 crianças. Embora estes números, juntamente com as preciosas e entusiastas descrições e reflexões partilhadas no fórum, sejam bons indicadores do funcionamento do projecto, encontra-se em preparação um dispositivo de avaliação mais sistematizado, vocacionado para apreciar as diferentes dimensões do NetInfância. Existe também vontade de explorar novas linhas de acção, uma vez que o projecto cresce agora em função dos interesses dos alunos e das áreas em que pretendem investir na sua formação. Temos, para já, prometida uma reformulação gráfica da página e a inclusão de webfólios, portfólios digitais baseados na WWW, e visitas de estudo virtuais elaboradas por alunas. A continuidade do projecto e a contínua análise do seu potencial formativo ditarão os seus futuros desenvolvimentos.

BIBLIOGRAFIA

- Bednar, A. K., Cunningham, D., Duffy, T. M. & Perry, J. D.** (1992). Theory into practice: how do we link?. In T. Duffy & D. Jonassen (Eds.), *Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation* (pp. 17-34). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P.** (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Research*, 18(1), 32-42. Retirado em Março 6, 2005, de http://www.sociallifeofinformation.com/Situated_Learning.htm
- Crawford, P. A.** (1995). Early literacy: Emerging perspectives. *Journal of Research in Early Childhood Education*, 10, 71 - 86.
- Dillenbourg P.** (1999) What do you mean by collaborative learning?. In P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches* (pp.1-19). Oxford: Elsevier. Retirado em Maio 13, 2005, de <http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.14.pdf>
- Figueiredo, M. P. & Gonçalves, N. A. F.** (2005). Projecto NetInfância: fluência tecnológica e formação colaborativa. In P. Pequito & A. Pinheiro (org.), *Actas do 1.º Congresso Internacional de Aprendizagem em Educação de Infância* (pp. 152-161). Porto: ESE Paula Frassinetti.
- Gimbert, B. & Cristol, D.** (2004). Teaching curriculum with technology: enhancing children's technological competence during early childhood. *Early Childhood Education Journal*, 31(3), 207-216.
- Lave, J. & Wenger, E.** (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- March, T.** (1997). Working the Web for Education: Theory and Practice on integrating the Web for learning. Retirado em Maio 16, 2003, de <http://online.com/learning/theory.html>
- March, T.** (1999). The six Web-and-Flow activity formats. Retirado em Maio 16, 2003, de <http://www.web-and-flow.com/help/formats.asp>
- March, T.** (2000). Grow what you know: An evolving process for curriculum design. Retirado em Maio 16, 2003, de <http://www.web-and-flow.com/articles/grow.asp>
- Marsh, J.** (2004). The techno-literacy practices of young children. *Journal of Early Childhood Research*, 2 (1), 51-66.
- Ministério da Educação** (1997). *Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar*. Lisboa: ME.
- Papert, S.** (1997). *A família em rede*. Lisboa: Relógio d'Água.
- Ramos, J. L., Folque, M. A. & Pacheco, F.** (2001). O projecto DATEC: procurando a qualidade na utilização das tecnologias na educação de infância. *Cadernos de Educação de Infância*, 60, 34-40.
- Resnick, M.** (2001). Closing the Fluency Gap. *Communications of the ACM*, 44 (3). Retirado em Agosto 17, 2003, de <http://web.media.mit.edu/~mres/papers/cacm-3-01.htm>
- Siraj-Blatchford, J.** (2001). Emergent science and technology in the early years. Comunicação apresentada no XXIII World Congress da OMEP, Santiago do Chile. Retirado em Julho 17, 2004, de <http://www.ioe.ac.uk/cdl/datec/santiago2001/pdfs/omepabs.pdf>
- Wenger, E.** (1998). *Communities of practice. Learning, meaning and identity*: Cambridge University Press.